

বিশ্বায়ন ও মধ্যবিত্ত : ধর্মীয়তা ও সম্ভ্র পরিবার

সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৯০-এর দশক থেকে ভারতে যে নতুন আর্থিক নীতি গৃহীত হয়েছে তার প্রভাব ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওপর নানাভাবে পড়েছে। পুঁজিবাদ আরও বিকশিত হবার পরিণতিতে ও নয়া উদারবাদের প্রভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ফারাক আরও গভীরতর হচ্ছে। মধ্যবিত্ত হলো পুঁজিবাদের ফসল। স্বাধীনতার আগের যুগে মধ্যবিত্ত শ্রেণি উঠে এসেছিল অকৃষি-উচ্চবর্ণ থেকে। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে কৃষি সংস্কারের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রসারিত হয় ও কৃষির সঙ্গে যুক্ত থেকে যারা লাভবান হয়েছিল তারা এই শ্রেণিতে যুক্ত হয়। ১৯৮০-এর দশকের মধ্যে পশ্চাদপদ জাতি ও এমনকি দলিতদের মধ্যে থেকেও (সংরক্ষণ নীতির কারণে) ধনী ও মধ্যবিত্তের জন্ম হয়। ১৯৯০-এর দশকে নয়া-উদারনীতির পরিণতিতে পরিষেবা ক্ষেত্রের ব্যাপক প্রসারের ফলে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। যখন নয়া-উদারনীতি চালু হয়েছিল তখন যারা যুবক ছিল তারা এখন মধ্যবয়সী। যদিও তারা একই পেশায় আছে, কিন্তু তাদের অনেকেই চাহিদার চরিত্র বদলে গেছে। তারা অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে বাড়তি আয় করতে চায়। এরা গণমাধ্যমগুলির দ্বারা ও অভিজ্ঞানের (আইডেনটিটি) রাজনীতির দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয়। আর মধ্যবিত্তদের মধ্যে যে তরুণ অংশ রয়েছে তারা সাধারণভাবে পুরানো ধাঁচের আন্দোলন ও রাজনীতিকে আগের মতো গ্রহণ করতে পারছে না। খেলার জগৎ ও সিনেমা জগতের সেলিব্রিটিদের দ্বারা দ্রুত প্রভাবিত হয়। ধনতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক ধারণাগুলি তাদের চেতনায় একে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে আছে। সরকারের নীতি ও আর্থিক পদক্ষেপগুলি যে পরম্পরের অবিচ্ছিন্ন তা আড়াল করার ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণি সফল। এই শ্রেণির বিরাট অংশের কাছেই শাসকশ্রেণি একথা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পেরেছে যে, যদি সুশাসনের জন্য একই নীতি কার্যকর করা হয় তাহলে উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটবে। এই নয়া উদারনীতি সব ধরনের দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি তুলে দিতে চায়। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি যেন এই নীতির পক্ষে দাঁড়ায় ও ধনীদের পক্ষে ভোট দেয় – তার জন্য শাসকশ্রেণি সবধরনের চেষ্টা চালায়। শাসকশ্রেণি চুঁইয়ে পড়ার তত্ত্ব বারবার সামনে আনছে। আবার এটাও সঠিক যে, ঋণ, মজুরি, রিয়েল এস্টেটে ফাটকা বিনিয়োগ ইত্যাদির ক্রমাগত বৃদ্ধি টাকার লেনদেনকে বাড়িয়েছে। মধ্যবিত্তের জীবনযাপনের ওপর তার প্রভাব পড়েছে। নতুন সংস্কৃতির জন্ম হচ্ছে। মধ্যবিত্তের চেতনায় তার প্রভাব ক্রমবর্ধমান। মানবিক সম্পর্কগুলি বদলে যাচ্ছে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের ভিত্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে টাকা। পোশাকের ফ্যাশন, বাচনভঙ্গি, শরীরী ভাষা, খাদ্যাভ্যাস সবই দ্রুত বদলে যাচ্ছে। বাজারের সাম্প্রতিকতম পণ্যটি

কিনতেই হবে, এটাই স্ট্যাটাস সিঙ্গল। সরকারও তাতে মদত দিচ্ছে। জনধন যোজনাতেও পাঁচ হাজার টাকা ও তার ড্রাফট নেবার সুযোগ আছে। নেটে বিজ্ঞাপন দেখে ই কমার্সের সাহায্যে দ্রুত তা কিনে নেওয়ার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। এই সবকিছুর প্রভাবে বিশ্বায়নের যুগে মধ্যবিত্তের উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে অনিশ্চয়তা, হতাশা, নৈরাজ্য, দিশাহীনতার প্রভাবও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার ফলে তাদের মধ্যে সবসময়েই একধরনের বঞ্চনা ও নিপীড়নের বোধ ক্রিয়ামূলক থাকে। তাদের সব চাহিদার পূরণ হয় না। পণ্যমোহের পরিতৃপ্তি হয় না। সব উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নৈরাজ্য আকাঙ্ক্ষাগুলির নিবৃত্তি কেন হলো না তা জানতেও দেয় না। কার্যকারণ সম্পর্কগুলি বুঝতে না পারায় কখনো ধর্মই হয়ে ওঠে তাদের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়, আত্মা।

।। দুই ।।

ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংখ্যা কত তা নিয়ে মতভেদ আছে। ২ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা আয় করেন এমন মধ্যবিত্তের সংখ্যা ২০০০-২০০১-এ ছিল ৬ মিলিয়ন। কিন্তু যদি মধ্যবিত্ততা বা মধ্যবিত্ত মানসিকতা ও চাহিদা নিয়ে ভাবা যায় (যা মাপা যায় টেলিফোন, দুই ও চার চাকার গাড়ি, রঙিন টিভি ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষা দিয়ে) তাহলে সংখ্যাটা হবে মোট জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এই মধ্যবিত্তদের বড় অংশই এখন নেহরুভিমান মডেল, সমাজবাদী ও যুক্তিবাদী উপাদানগুলিকে পছন্দ করছে না। আবার তাদের সামনে আরও উন্নত সমাজ বিষয়ক বিকল্প ও সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিও নেই। তার ফলে তাদের পেশাগত মূল্যবোধ ও বাস্তব জীবনযাপনের মূল্যবোধের মধ্যে দ্বন্দ্ব ক্রমবর্ধমান। তার ফলে জীবনবোধের মধ্যে বিভ্রান্তি ও অমীমাংশেয় হয়ে উঠছে। পি ও গ্লোবাল অ্যাটিচুডস্ সার্ভের রিপোর্ট অনুসারে ভারতের ৮৯ শতাংশ মধ্যবিত্ত মুক্ত বাজার, মুক্ত বাণিজ্যের পক্ষে। ৭৩ শতাংশ বিদেশি কোম্পানিগুলির অনুপ্রবেশকে স্বাগত জানাচ্ছে। মধ্যবিত্তের এই অবস্থানের সঙ্গে সামাজিক দায়িত্বশীলতা ও সচেতন নাগরিকতার বোধের সঙ্গতি নেই। আমার ভালোমন্দ অন্যের ভালোমন্দের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন – এই বোধ ক্রমাগত ক্ষয়ে যাচ্ছে। চারপাশের দারিদ্র ও বঞ্চনাকে তারা অভূতপূর্বভাবে মেনে নিচ্ছে। সাফল্য ও ব্যর্থতাকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে হিন্দু ধর্মের কর্মফল ও মোক্ষ-এর তত্ত্বের ভিত্তিতে। পিও গ্লোবাল-এর সার্ভে অনুসারে ৭২ শতাংশই বলেছে : রাষ্ট্র দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিক। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণির বড় অংশই শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির বেসরকারিকরণের পক্ষে। তাদের সাফল্যের পিছনে যে সাধারণ নাগরিকদের দেয় করের বিপুল ভূমিকা রয়েছে তা তারা স্বীকার করে না। রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণ বিষয়ক ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাও আর প্রাসঙ্গিক থাকছে না এই নতুন মধ্যবিত্তদের কাছে। শিক্ষিত ও সুবিধাভোগী মধ্যবিত্তরা নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতা ও সরকারি অফিসাররা তাদের সরকারি ক্ষমতার ব্যবহার করে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে যে প্রশাসনিক ও আর্থিক সাহায্য দিচ্ছেন – তার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ করে না। বিভিন্ন ধর্মীয় বিদ্যালয়, পুণ্যার্থী শিবির, যোগা ক্যাম্প, যজ্ঞ ও কথা-শিবিরগুলিতে সরাসরি সরকারি অর্থ সাহায্যের বিরুদ্ধে এই শ্রেণি নীরব। সাধারণভাবে হিন্দু ধর্মের সংগে সংশ্লিষ্ট হলে আপত্তি নেই, কিন্তু ইসলাম ও খ্রিষ্টানরা যদি কোনও সাহায্য পায় তাহলেই তারা সোচ্চার হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাবসিডি যেন স্বাভাবিক। ১৯৯০-এর দশক থেকে এই নতুন মধ্যবিত্তদের একটি অংশের সঙ্ঘ পরিবারের দিকে ঝুঁকে পড়া থেকে এই মনস্তত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই নতুন মধ্যশ্রেণি নিজেদের যতই ‘আধুনিক’ বলে প্রচার করুক বা বিশ্বাস করুক, আসলে তারা তার বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আছে। তারা যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ও সমালোচনামূলক চিন্তার অভ্যাস গড়ে তোলার থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। পূর্বপুরুষদের

আধিবিত্তিক ধারণাগুলিকে চ্যালেঞ্জ করার বদলে, ঐ ধারণাগুলি কতটা 'বিজ্ঞানসন্মত' তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টার সঙ্গে তারা যুক্ত হয়ে পড়ছে।'

২০০৭-এ IBN-CNN-Hindustan Times-এর পক্ষ থেকে সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ ডেভালপিং সোসাইটিস (CSDS) যে সমীক্ষা করেছিল, তাতে দেখা যায় ৩০ শতাংশ বলেছে যে, বিগত পাঁচ বছরে (২০০২-২০০৭) তারা আরও বেশি ধর্মীয়তার দিকে ঝুঁকিয়েছে। সমীক্ষা থেকে আরও জানা যায় : শিক্ষা ও শহরের আধুনিক জীবনযাপনের সুযোগ ভারতীয়দের আরও বেশি ধর্মীয়তার দিকে নিয়ে গেছে, গ্রামের মানুষ ও নিরক্ষরদের তুলনায়। গ্রামের তুলনায় ছোট শহর ও বড় সিটিগুলিতে ধর্মীয়তার প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। হিন্দুদের ২৭ শতাংশ, মুসলিমদের ৩৮ শতাংশ, ক্রিষ্টিয়ানদের ৪৭ শতাংশ ও শিখদের ৩৩ শতাংশ স্বীকার করেছে যে, ২০০২-২০০৭-এর মধ্যে তারা আরও বেশি ধর্মীয়তার দিকে ঝুঁকিয়েছে। CSDS ২০০৪-এ ন্যাশনাল ইলেকশন সার্ভের ভিত্তিতে দেখিয়েছিল : উত্তরদাতাদের তিন ভাগের এক ভাগ স্বীকার করেছিলেন যে, তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ধর্মীয়তা ক্রমবর্ধমান। শিক্ষিকাদের মধ্যে ধর্মীয়তার প্রভাব বেশি। উচ্চবর্ণ ও ধনীদের ২৪ শতাংশের মধ্যে ধর্মীয়তার প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২৬ শতাংশ ধনী মুসলিম ও ২৫ শতাংশ ধনী হিন্দু বেশি বেশি ধর্মাচরণ করছেন। দিল্লিতে ১৯৮০-তে নথিভুক্ত ধর্মীয় কাজের গৃহ ছিল ৫৬০টি, ২০০০-এ তা বেড়ে হয়েছে ১৯৮৭টি। এই প্রবণতা দেশের অন্য প্রান্তেও বিদ্যমান। ২০০৪-এ পবন বর্মা তার 'Being Indian' বইতে দেখিয়েছেন : দেশে ধর্মস্থান আছে ২.৫ মিলিয়ন, স্কুল আছে ১.৫ মিলিয়ন ও হাসপাতাল আছে ৭৫ হাজার। এই তথ্য পবন বর্মা ২০০১-এর সেন্সাস রিপোর্টের ভিত্তিতে তুলে ধরেছিলেন। ধর্মীয়তার মারাত্মক বৃদ্ধি আরও ভালোভাবে বোঝা যায় : পৃথ্যার্থীদের সংখ্যা খুব বেশি পরিমাণে বৃদ্ধির সূত্রে। সমস্ত প্যাকেজ ট্যুরের ৫০ শতাংশেরও বেশি হচ্ছে ধর্মস্থানে ভ্রমণ। তার পাশাপাশি লিজার প্যাকেজ ট্যুর হচ্ছে ২৮ শতাংশ। ২০০৪-এ ২৩ মিলিয়নের বেশি পৃথ্যার্থী তিরুপতির বালাজী মন্দিরে গিয়েছিলেন ও ১৭.২৫ মিলিয়ন বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে ট্রেক করে গিয়েছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া ও মন্দিরে বা গডম্যানদের কাছে নতজানু হওয়ার মধ্যে যে কার্যকরী বিশ্বাস (অপারেটিভ রিলিফ)-এর গুণগত পার্থক্য তা নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে একেবারেই পীড়া দেয় না। তারা দৈত-মানুষ। তারা তাদের চেতনায় দুটি কুঠুরি বানিয়ে রেখেছেন। দুটি কুঠুরির মধ্যেই তারা স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করেন ও প্রস্থান করেন। দুটি কুঠুরির ভিন্নধর্মী নিজস্ব আদর্শ ও লক্ষ্যকে তারা অনুসরণও করেন। ভিন্নধর্মী কনটেকস্ট তাদের কাছে যেসব ভিন্নধর্মী আচরণ ও বোধ দাবি করে তারা সেই অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করেন। ভারতীয় বাস্তবতায় সামন্ততান্ত্রিক অবশেষগুলি মতাদর্শের স্তরে আজও অত্যন্ত শক্তিশালী হবার কারণে, আধুনিকীকরণ ও ধর্মনিরপেক্ষতা পরস্পরের থেকে অনেক দূরে থেকে যায়। তাই আধুনিকীকরণের সব ধরনের সুযোগ পাওয়া মানুষেরাও রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের কথা উচ্চকণ্ঠে বলতে পারেন না। তারা ট্র্যাডিশন বা ঐতিহ্যের মূল ধারণাগুলির প্রতি সামান্য আঘাত না করে, সেগুলির শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিয়ে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সুফলগুলিকে শুধু ব্যবহারই করেন না, সেই সঙ্গে উক্ত সুফলগুলিকে ঐতিহ্যের মহত্বকে প্রমাণের জন্য ব্যবহারও করেন। সেই উদ্দেশ্যে তারা হিন্দুধর্মের 'মহান ঐতিহ্যের' সঙ্গে সম্পর্কিত আচারগুলি পুনর্জাগরণ চান ও সেগুলি বিষয়ে নিজে মোহগ্রস্ত হন ও অন্যদের মোহগ্রস্ত করার চেষ্টা করেন। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে এই পুনর্জাগরণের আকাঙ্ক্ষার ফলে বিভিন্ন কথা গোষ্ঠী, জাগৃতি গোষ্ঠী ও যজ্ঞ সংগঠক গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে। যার ফলে ধর্মীয় আচারের মাত্রাগুলিকে আরও বেশি জনপ্রিয় ও আড়ম্বরপূর্ণ করে তোলা হচ্ছে। হিন্দুধর্মের যে আচার-আড়ম্বরমুক্ত, কৃশকায়, দার্শনিকীকৃত, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী পরম্পরা ছিল, তা অপসারিত হয়ে, উক্ত আচার-আড়ম্বর-

সর্বশ্ব ধারা বিশ্বায়ন-উত্তরযুগে নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণির কাছে গৃহীত-আচারিত-প্রসারিত হচ্ছে। নতুন আচার, নতুন গডম্যান (গুরু), নতুন প্রতিষ্ঠান সামনে আসছে। এগুলির মধ্যে দিয়ে অধ্যাত্মবাদ, ধনতন্ত্র, ভোগবাদ ও উগ্র হিন্দুত্ববাদ অবিচ্ছিন্ন হয়ে উঠছে।

।। তিন।।

বিশ্বায়নের যুগে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে যে দ্রুত বদল এসেছে, তার প্রভাবে পরম্পরাগতভাবে বহমান, সমাজের স্মৃতিতে ধৃত, পুরাণ-সিঞ্চল-অভ্যাসগুলি আর তাদের কাছে জোরাল আবেদন রাখছে না। পৌরাণিক ধারাবাহিকতর মধ্যে থেকে তারা নতুন দেবদেবী ও নতুন ধর্মীয় রিচুয়াল বা আচার খুঁজে নিতে চাইছেন। মাদুরাই-এর মীনাক্ষী মন্দিরে সোনা-রূপায় মোড়া গাড়িতে করে প্রদক্ষিণ একটি সম্পূর্ণ নতুন এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় রিচুয়াল হয়ে উঠেছে। এই রিচুয়ালটি বিভিন্ন মন্দিরে ছড়িয়ে পড়ছে। একইভাবে ঐ মন্দিরেই মীনাক্ষি দেবীর সঙ্গে শিবের একটি রূপ সুন্দরেশ্বর-এর বিয়ের অনুষ্ঠানও একটি নতুন সংযোজন ও অত্যন্ত জনপ্রিয়। তামিলনাড়ুতে গণপতি হোম রিচুয়ালটি বাড়িতে-দোকানে-কারখানায় ছড়িয়ে পড়ছে। এরসঙ্গে যুক্ত হচ্ছে লক্ষ্মী হোম, নবঘড় হোম রিচুয়ালগুলি। এগুলিকে যুক্ত করা হচ্ছে জ্যোতিষ শাস্ত্রের দ্বারা নির্দিষ্ট দিনের সঙ্গে। তামিলনাড়ুতে মন্দিরগুলির পুনর্নির্মাণের কাজগুলিকে রিচুয়াল করে তোলা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে জয়ললিতা তার শাসনকালের বিভিন্ন পর্বে মন্দির পুনর্নির্মাণের উদ্দেশে জনগণের মধ্যে থেকে প্রচুর অর্থসংগ্রহ শুরু করেছিলেন। তার শাসনকালে অনেকেরই মনে হতো : ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম যেন রাজ্যের সরকারি ধর্ম। রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রী এবং আধিকারিকদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সাহায্য করা ও অংশগ্রহণ করা বিভিন্ন রাজ্যেই এখন স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।^৭ কর্ণাটকে বি জে পি-জনতা দল সরকার জনগণের কাছ থেকে পাওয়া করের টাকায় বিশাল পাবলিক যজ্ঞের আয়োজন করেছিল। মধ্য প্রদেশে কংগ্রেসের দিগ্বিজয় সিং সরকারও রামনবমীর দশদিনের অনুষ্ঠানে ৫০ জন মন্ত্রীকে বলেছিলেন তাঁদের নির্বাচন কেন্দ্রগুলিতে গীতাপাঠ ও যজ্ঞের আয়োজন করতে। এখানেও জনগণের করের টাকায় তা করা হয়েছিল। ২০১৬-র ৩রা জানুয়ারি 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল : তামিলনাড়ুতে ৩৪,২২৯টি মন্দিরের প্রত্যেককে ৩৬,০০০ টাকা দেওয়া হবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। তার জন্য ঐ বছরে রাজ্য সরকার ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। ২০১০-এ কর্ণাটক সরকার ৩,৬০০ মন্দিরের প্রতিটিকে পূজার খরচ মেটানোর জন্য ১২,০০০ টাকা দেবার কথা দিয়েছিল। তার জন্য ৫৮ কোটি টাকা খরচ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০১০-র কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়াদুরাঙ্গা পণ্ডিচেরির কারাইকাল-এ একটি মন্দিরে ৪০ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। তিনি তার আগে তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশ এবং কেরালার কয়েকটি মন্দিরে ১৫ কোটি টাকা দান করেছিলেন। সবক্ষেত্রেই টাকা এসেছিল সরকারি কোষাগার থেকে।^৮ এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির অনুপ্রবেশ। কর্ণাটকে আরও একটি অযোধ্যা বানানোর চেষ্টা চলছে। চিকমাগালুরের হিন্দু-সুফি উপাসনাস্থল গুরু দত্তাত্রেয় বাবা বুনদান দরগাকে। বহু শতাব্দী ধরে এখানে হিন্দু ও মুসলিম উভয়েই উপাসনা করতেন। ১৯৯০-র দশক থেকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল এবং সঙ্ঘ পরিবারের আরও কিছু সংগঠন দাবি করা শুরু করল গুরু দত্তাত্রেয় যেখানে প্রায়শিষ্ট করেছিলেন, ঠিক তার ওপরেই এই কাঠামো বানিয়ে তোলা হয়েছে। তারা দাবি করল : উপাসনাস্থলটি হিন্দুদের হাতে তুলে দেওয়া হোক এবং সেখানে দত্তাত্রেয়র মূর্তি স্থাপন করা হোক। সেখানে গেরুয়া-পোশাক পরিহিত হাজার হাজার নারী-পুরুষকে জমায়েত করা হলো এবং বিরাট যজ্ঞের আয়োজন কা হলো।

নতুন নতুন রিচুয়াল, সরকারি কোষাগার থেকে ধর্মস্থানগুলিতে ক্রমাগত অনুদান দেওয়া

ও হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির আগ্রাসী ভূমিকা মিলেমিশে সঙ্ঘ পরিবারের ও হিন্দু মৌলবাদীদের সামাজিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করে তুলছে। এই প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করে তুলছে নিম্নবর্ণের মানুষদের জীবনযাপনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন বিভিন্ন লোকায়ত দেবদেবীদের গুরুত্ব সমাজের উচ্চস্তরেও প্রসারিত করে তোলার মধ্যে দিয়ে। উত্তর ভারতে মাতা মন্দির এবং শক্তি শীঠগুলিতে পূণ্যার্থীর সংখ্যা আগের থেকে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিণ ভারতেও চেন্নাইতে সারিয়াম্মান (বাংলার শীতলা দেবীর মতো) ছিল স্মলপক্সের দেবী। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির সূত্রে তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিণ চেন্নাইয়ের মায়ালপুর মমতাডেলি এলাকায় ৩০ বছর আগে একটি পিপুল গাছের নিচে একটি প্রস্তরখণ্ডকে পূজো করা হতো। এখন সেটি একটি বিরাট মন্দিরের চেহারা পেয়েছে। মন্দিরটি হলো নাগাকান্নিয়ালোম্মা মন্দির। তার পাশে বানানো হয়েছে হনুমান ও গণেশ মন্দির। যা ছিল দলিত ও নিম্নবর্ণের মানুষদের উপাসনার জায়গা, তাই হয়ে উঠল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কাছে গ্রহণযোগ্য উপাসনাস্থল। এই লোকায়ত দেবদেবীরা সাধারণ মানুষের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিলেমিশে আছে। স্বর্গীয় পরিবেশে বসবাসকারী বিষ্ণু ও শিবের মতো ‘মহান দেবদেবী’দের তুলনায় সাধারণ মানুষ লোকায়ত দেবদেবীদের উপাসনায় স্বচ্ছন্দ বোধ করে বেশি। লোকায়ত দেবদেবীদের উপাসনা পদ্ধতির নমনীয়তাও বেশি। মধ্যবিত্ত জীবনে ও শহরের পরিবেশে প্রতিযোগিতা ও আততি যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই এই শ্রেণি একইসঙ্গে সাফল্য ও পবিত্রতার সন্ধান লোকায়ত দেবদেবীদের আধুনিকীকরণ ঘটিয়ে তাদের আশির্বাদের জন্য প্রার্থনা করছে।

।। চার।।

এই সামাজিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গডম্যানরা। এই গডম্যানদের প্রধান টার্গেট হলো : দ্রুত ধনী হওয়া মধ্যবিত্ততরা, অনাবাসী ভারতীয়রা এবং পশ্চিমে যেতে চায়, এমন ভারতীয়রা। নতুন মধ্যবিত্তদের কাছে অনাবাসী ভারতীয় ও পশ্চিমে বসবাসকারী ভারতীয়দের জীবনযাপন খুবই আকর্ষণীয়। আধুনিক গডম্যানরা আসলে এক একটি বিরাট আধ্যাত্মিক বাণিজ্য সাম্রাজ্যের CEO। যারা জানে যে, তাদের আধ্যাত্মিক বাজারের প্রবল প্রতিযোগিতার মধ্যে কাজ করতে হবে। চাহিদা অনুসারে তাদের আধ্যাত্মিক পরিবেশা সরবরাহ করতে হবে। আধ্যাত্মিক চাহিদা যাদের মধ্যে রয়েছে, তারা সঠিক গুরুর সন্ধান বাজারে ঘুরছে ও পরিবেশা অনুসারে কোনও একজনের কাছে স্থিত হচ্ছে। বাজারে তিন ধরনের গুরু দেখতে পাওয়া যায় : (১) যেসব গুরু অলৌকিকতা দেখাতে পারেন, (২) দার্শনিক গুরু, যারা বৈদিক প্রজ্ঞাকে ব্যাখ্যা করতে পারেন, (৩) যোগা-ধ্যান-বিকল্প চিকিৎসা-নির্ভর গুরুরা, যারা যোগাভ্যাস-নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ-জ্যোতিষশাস্ত্র-বাস্তু-ফেংসুই-রেইকি ইত্যাদি সমন্বিত করে আধ্যাত্মিক চাহিদার বাজারে প্রবেশ করেন। বিভিন্ন গডম্যানের স্টাইল ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু তারা সবাই সফট বা নরম হিন্দুত্বের প্রচারক। ব্রহ্মণ্যবাদ, সহনশীলতা, সুস্বাস্থ্য ও শান্তির কথা বলার সময় তারা সবাই ভারতকে একাট হিন্দুজাতির দেশ হিসাবে দেখান। হিন্দুধর্মকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসাবে প্রচার করেন। ভারতকে আরও বেশি হিন্দু হিসাবে গড়ে তোলা দরকার বলে মনে করেন। সঙ্ঘ পরিবারও ধারাবাহিকভাবে তাদের ক্যারিশমাকে ব্যবহার করে মডারেট হিন্দুদের হিন্দুত্বের শিবিরে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আবার এই গুরুদের অনেকেই সঙ্ঘ পরিবারের বিভিন্ন দাবিকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী অযোধ্যায় রামমন্দিরের দাবিকে সমর্থন করেন। জয়ললিতার সরকার যে ধর্মান্তরকরণকে নিষিদ্ধ করেছিল, সেই সিদ্ধান্তকে তিনি সমর্থন করে ছিলেন। শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর রামমন্দির ও মুসলিমদের বিষয়ে হিন্দুত্ববাদীদের দাবির সঙ্গে একমত। বাবা রামদেবও ‘দেশ কি স্বাভিমান’-এর

কথা বলে, প্রাচীন বিজ্ঞানের পুনরুত্থানের কথা বলে, শুধু নিজের কোম্পানির বাজারকেই বৃদ্ধি করছেন না, সেইসঙ্গে তিনি সঞ্চার একটি মহিলা শাখার স্যালুট নিচ্ছেন—যা আর এস এস মুখপত্র ‘অরগানাইজার’-এ প্রকাশিত হচ্ছে। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, শ্রী শ্রী রবিশংকর, বাবা রামদেব, মুরারি বাপু, আশারাম বাপু এবং প্রণব পাণ্ডিয়া (গায়ত্রী পরিবার) সববেতভাবে ধর্ম ও রাজনীতির সংশ্লেষ ঘটানছেন—যা সঙ্ঘ পরিবারের সামাজিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছে।

বিশ্বায়নের ফলে এইসব গডম্যানদের শিষ্যসামন্ত বৃদ্ধি পাবার কতগুলি তন্ময় বা অবজেকটিভ শর্ত নির্মিত হয়ে উঠেছে। বিশ্বায়নের যুগে সমাজের একটি ছোট অংশের হাতে প্রচুর সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এবং একটি বড় অংশের সম্পদের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। মধ্যবিত্তদের মধ্যেও একটি অংশ আরও ধনী হচ্ছে এবং একটি অংশের জীবনযাপনের মান নেমে যাচ্ছে। মধ্যবিত্তদের এই দুটি অংশই গডম্যানদের কাছে দৌড়ছে ভিন্ন ভিন্ন কারণে। যারা নিম্নগামী, তারা অন্তিমুগত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। আবার যারা নগরায়নের চাপে ধনীদের কাছে শহরের ভিটে বিক্রি করে দিয়ে শহর থেকে দূরে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে, তাঁরাও এক ধরনের হীনমন্যতা ও শিকড়হীনতার বোধে আক্রান্ত হচ্ছেন। আই টি সেক্টরের কর্মীদের মাঝারি ও নিচের দিকের কর্মীরা সবসময়েই চাকরি চলে যাবার আশঙ্কায় আক্রান্ত। অন্যদিকে বিশ্বায়নের যুগে মধ্যবিত্তদের যে অংশ আর্থিক দিক থেকে লাভবান হচ্ছে, তারা অভূতপূর্ব গতি ও পরিবর্তনের মুখোমুখি হচ্ছে। তার ফলে তাদের মধ্যেও এক ধরনের অনির্দেশ্যতা ও অনশ্চয়ের বোধ প্রবল হয়ে উঠেছে। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাদের হাতে দ্রুত চলে আসা প্রচুর সম্পদ। স্বাধীনতার পর মধ্যবিত্ত শ্রেণির কোনও অংশই এই বিপুল গতি, দ্রুত পরিবর্তন ও প্রচুর সম্পদের মুখোমুখি হয়নি। মধ্যবিত্তদের যে অংশ আর্থিক দিক থেকে বিশ্বায়ন যুগে লাভবান হয়েছে তাদের কাছেও এই অভিজ্ঞতা অভূতপূর্ব। সব মিলিয়ে মধ্যবিত্তের বিরাট অংশের মধ্যে ধর্মীয়তা ক্রমবর্ধমান। তার পরিণতিতে তাদের মধ্যে ‘হিন্দু’ চিহ্নগুলি ও ‘ভারতীয় সংস্কৃতি’ অবিচ্ছিন্ন হয়ে উঠেছে। গডম্যান ও টেলিযোগীরা এখন মধ্যবিত্তদের সামনে ‘হিন্দু মূল্যবোধ’-এর প্রতীক। বিশ্বায়ন-উত্তর যুগে অতিক্রম পরিবর্তমান অর্থনীতি ও সমাজে পপুলার-হিন্দু নতুন নতুন রিচুয়াল, পুরানো দেবদেবীদের উন্নীতকরণ ও গুরু-সংস্কৃতির বিস্তারের মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত সুকৌশলে তাদের সামাজিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করে তুলেছে। তার পিছনে রয়েছে কর্পোরেট এলিট ও রাষ্ট্রের একটি অংশের সাহায্য। এই সাহায্যের বিষয়টি কিছুটা হলেও বোঝা যায় কয়েকজন গডম্যানের সম্পদের পরিমাণের দিকে তাকালে। ২০১৪ সালের তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় : (১) অমৃতানন্দ মাতা-র সম্পত্তি ছিল ২৭৩,২৫,৭০০০ মিলিয়ন ডলার, (২) বাবা রামদেবের ২০২,৫০,৩০০০ মিলিয়ন ডলার, (৩) শ্রী শ্রী রবিশংকরের ১৮৪,০৯,৪০০০ মিলিয়ন ডলার, (৪) আশারাম বাপু ৬৪,৪৩,৩১০০ মিলিয়ন ডলার (৫) সত্য সাইবাবার ৪০,০০০ কোটি টাকা, (৬) গুরমিত রাম রহিমের সিরসাতে ৭০০ একর কৃষিজমি, রাজস্থানের গঙ্গানগরে ১৭৫ বেডের হাসপাতাল, অসংখ্য গ্যাস স্টেশন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ২৫০টি আশ্রম।^১ ২০১৬-একটি তালিকা থেকে জানা যায় : (১) বাবা রামদেব ১১,০০০ কোটি টাকার সম্পদের মালিক, (২) অমৃতানন্দ মাতা ১,৫০০ কোটি টাকার মালিক, (৩) শ্রী শ্রী রবিশংকর ১,০০০ কোটি টাকার সম্পদের মালিক, (৪) আশারাম বাপু ৩৫০ কোটি, (৫) মুরারি বাপু ১৫০ কোটি টাকার মালিক।^২ ২০১২ সালের একটি তথ্য থেকে জানা যায়, মহেশ যোগীর সম্পদ ছিল ৬০,০০০ কোটি টাকা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তার জমির পরিমাণ ছিল ১২,০০০ একর।^৩ ২০১১-র এপ্রিল সত্যসাইবাবার মৃত্যুর পর তার আশ্রম থেকে ১১.৫৬ কোটি টাকা, ৩০৭ কিলোগ্রাম রুপা এবং ৯৮ কিলোগ্রাম সোনা পাওয়া গিয়েছিল।^৪ ২০১৬তে বাবা রামদেবের পতঞ্জলির CEO। আচার্য বালকৃষ্ণর সম্পদ ছিল ২৫,৬০০ কোটি টাকা।^৫

।। পাঁচ।।

গড়ম্যানদের এই বিপুল পরিমাণ সম্পদ থেকে এটাও বোঝা যায় যে, পপুলার হিন্দুত্ব সামাজিক স্তরে কেমন শিকড় ছড়িয়েছে। মধ্যবিত্তের সব অংশের মধ্যেই ধর্মীয়তার বিকাশ ঘটেছে। স্বাধীনতার পর থেকে ধরে নেওয়া হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতা মানে : রাষ্ট্র সব ধর্মকে সমানভাবে দেখবে। ধর্ম ও রাষ্ট্রের পুরোপুরি বিচ্ছেদের কথা কখনও ভাবা হয়নি। তার ফলে ভারতে রাষ্ট্র স্বাধীনতার পর থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রেখে চলেছে। ১৯৯০-র দশক থেকে নয়া উদারবাদী নীতিগুলি ভারতীয় অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করল। তার ফলে প্রাইভেট সেক্টর, ফ্র্যান্সি ক্যাপিটালিজম (খান্দার ধনতন্ত্র), হিন্দুত্ব ও রাষ্ট্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হওয়া শুরু হলো। রাষ্ট্র-হিন্দুত্ব-কর্পোরেট-জাল বিস্তৃত ও শক্তিশালী হতে শুরু করল। তার ফলে হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমাগত রাজনৈতিকীকরণ ঘটানো শুরু হলো। রিচুয়ালগুলি আমাদের দেশে কালেকটিভ (যৌথ) কমনসেন্সের মধ্যে বিনা প্রশ্নে, অসমালোচনামূলকভাবে বহুকাল ধরে আভীকৃত হয়ে রয়েছে। হিন্দুত্ববাদীরা এই রিচুয়ালের পরিসরকে রাজনৈতিক পরিসরে রূপান্তরিত করেছে। তার সঙ্গে তারা যুক্ত করেছে উগ্র জাতীয়তাবাদী ধারণাগুলিকে। এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য তারা শিক্ষা ও পর্যটনের মতো দুটি পরিসরকে নির্বাচন করেছে প্রাথমিকভাবে। তার ফলে হিন্দুত্ববাদী ও উগ্র জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ স্বচ্ছন্দে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপুল সংখ্যক মানুষের চৈতন্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারছে। এখন অনেক ইংরাজি বলতে পারা ও কম্পিউটার জানা পুরোহিত দেখা যায়। তারা বিভিন্ন পুরোহিতবিদ্যা শেখানো স্কুলের বা ডিমড ইউনিভার্সিটির ছাত্র। যারা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র। রাষ্ট্র ও কর্পোরেট সেক্টর ধর্মীয় পর্যটনকে লাভজনক ব্যবসায় পরিণত করার জন্য প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। যার ফলে করদাতাদের টাকা মন্দির, আশ্রম ও ধর্মস্থানগুলির স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ কমনসেন্সের মতো এই ধারণা পরিব্যাপ্ত যে, 'হিন্দুধর্ম আক্রান্ত' ও 'রাষ্ট্র সংখ্যালঘু তোষণ করছে'। আমরা আগেই দেখেছি তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকে রাজকোষ থেকে কিভাবে হিন্দু ধর্মস্থানগুলির জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। আমাদের গোটা আলোচনার সার সংক্ষেপ করলে দেখা যায়, পপুলার হিন্দুত্ব বর্তমান সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজেদের বদলাচ্ছে ও তার গতিময়তার মধ্যে দিয়ে এক ধরনের সচেতন নির্মাণ দেখা যাচ্ছে। যার পরিণতিতে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। তার সঙ্গে উগ্র হিন্দুত্বের বোধ সমাজের গভীরে শিকড় ছড়াচ্ছে। হিন্দু ও সংখ্যালঘুদের বিভেদের পাঁচিল শক্তিশালী হচ্ছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ভারতের প্রাক্তীয় ও নিরক্ষার বর্গে চেতনায় এক ধরনের জাতীয়তাবাদী ধারণা ঐতিহাসিকভাবেই নির্মিত হয়ে উঠেছে। রাজীব গান্ধী ও নরসিমা রাওয়ের সময় থেকেই উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদের ধারণার মধ্যে ক্ষয় শুরু হয়েছে। লিবারেল কেন্দ্রগুলি দক্ষিণপন্থার দিকে ঝুঁকছে। যার অনিবার্য প্রভাব মধ্যবিত্তদের বিভিন্ন স্তর ও বর্গের মধ্যে পড়ছে। ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার ধারণা স্বাধীনতার পর ভারতে প্রতিষ্ঠা না হবার পরিণতিতে হিন্দুত্ববাদীরা সহজেই সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মকে রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। হিন্দু পরিবারের শিশুরা শৈশব থেকেই বিভিন্ন ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান, পুরাণ ইত্যাদির সঙ্গে মিলেমিশে বড় হয়ে ওঠে। এগুলি তাদের চেতনায় শিকড় গেড়ে থাকে। এগুলির মধ্যে তারা স্বচ্ছন্দবোধ করে। তাই হিন্দু ধর্মের সঙ্গে যুক্ত আচার, অনুষ্ঠান, পুরাণগুলি যখন রাষ্ট্রের অংশ হয়ে যায় তখন মানসিকভাবে তারা কোনও অসঙ্গতি দেখতে পান না। কারণ ধর্ম ও রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ সময় বিচ্ছেদের বিষয়টি কখনই তাদের সামনে আসেনি। নেহেরুর সময় থেকে মনমোহন সিং পর্যন্ত কোনও সময়েই তা সামনে আনা হয়নি। সেই সুযোগ হিন্দু মৌলবাদীরা আজকে ব্যবহার করেছে। তারা সাধারণ উপাসক, রাষ্ট্র, মন্দির ও কর্পোরেট পুঁজিকে মিলিয়ে এগাটা দেশ জুড়ে সূচত্বরভাবে নির্মিত

কোরিওগ্রাফিক ডান্স বানিয়ে তুলছে। যার মধ্যে সবকটি উপাদান স্বচ্ছন্দে ও বলপ্রয়োগহীন ভাবে মিলেমিশে যাচ্ছে। যার সামগ্রিক পরিণতি রাজনৈতিক উগ্র হিন্দুত্ব। যা প্রচলিত হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান-বিশ্বাস থেকে একেবারে আলাদা। হিন্দুদের মধ্যেও যারা মুসলিম বিরোধী ও ক্রিস্টিয়ান বিরোধী নন, তারাও এই রাজনৈতিক উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণের লক্ষ্য। এই হিন্দুত্ববাদীরা ভারতকে সব সময়েই হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে ও দেখাতে চায় ও ভারতের সব ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব হিন্দুদের শ্রেষ্ঠত্ব হিসেবে দেখাতে চায়। নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে (২০০৬) পোরবন্দরে শ্রীহরি মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। তার পাশে সান্দীপনি বিদ্যানিকেতন নামে একটি পুরোহিত ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলা হয় – যা ছিল গুজরাট সরকার, আত্মনির্ভরতার বাণিজ্যিক সংস্থা ও কথাকার রমেশভাই ওঝার যৌথ উদ্যোগ। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তখনকার উপ-রাষ্ট্রপতি ভৈরো সিং শেখাওয়াত, নরেন্দ্র মোদী, ধীরুভাই আম্বানির বিধবা পত্নী ও তার পরিবারের সদস্যরা এবং রমেশভাই ওঝার ৫০,০০০ ভক্ত। নির্মাণের জন্য প্রধানত খরচ করেছিলেন আম্বানিরা। বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যে ঈশ্বর ও হিন্দু জাতিকে উদারভাবে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ‘হিন্দু বিজ্ঞানকে’ বড় করে দেখানো হয়েছিল। গুজরাট গণহত্যা সংগঠিত হয়েছিল যার সময়ে সেই নরেন্দ্র মোদীই বলেছিলেন, হিন্দু ধর্ম কত ‘সহিষ্ণু’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষ’। মোদী আরও বলেছিলেন, নতুন বাড়ি বানানোর আগে গোটা দেশেই যে যজ্ঞ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হয় তা থেকে বোঝা যায় : হিন্দুধর্ম কত ‘ইয়েরেনালি ইকোলজিক্যাল’। উপরাষ্ট্রপতি শেখাওয়াত বলেছিলেন, প্রাচীন ভারতের দেবতাদের অস্ত্রগুলিই এখনকার মিসাইল এবং তাদের রথগুলিই এখনকার হেলিকপ্টার। ১০ বিশ্বায়ন ও নয়া-উদারবাদী সংস্কার জনপ্রিয় ও আচারকেন্দ্রিক হিন্দুত্বের বিস্তার ঘটাবার তন্ময় বা অবজেকটিভ শর্ত বানিয়ে তুলেছে। রাষ্ট্র, মন্দির ও কর্পোরেট স্বার্থ মিলেমিশে পাবলিক স্ফিয়ারের হিন্দুত্বকরণ ঘটাবে। যা হিন্দু উচ্চারণ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধারণাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। স্বাধীনতার পর থেকে খুব সচেতন ও দৃঢ়ভাবে রাষ্ট্র ও ধর্মকে পুরোপুরি পৃথক করাই যে যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতা – এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করার ব্যর্থতার মূল্য আজ আমাদের দিতে হচ্ছে।

।। ছয়।।

“দুই ইউটোপিয়া” প্রবন্ধে লেনিন দুই ধরনের রাজনৈতিক ইউটোপিয়ার কথা বলেছেন উদারনৈতিক (লিবারেল) ইউটোপিয়া ও নারদবাদী (নারদনিক) ইউটোপিয়া। উদারনৈতিক ইউটোপিয়া জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনাকে কলুষিত করে। নারদবাদী ইউটোপিয়া তাদের সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে কলুষিত করলেও এই ইউটোপিয়া হলো তাদের গণতান্ত্রিক জোয়ারের সহচর, লক্ষণ, এমনকি অংশত অভিব্যক্তিও। উদারনৈতিক ইউটোপিয়া হলো সাবেকি শোষকদের সঙ্গে বিশেষাধিকার বখরার জন্য নতুন শোষকদের স্বার্থপর কামরণ ছদ্মাবরণ। অন্যদিকে নারদবাদী ইউটোপিয়া হলো সাবেকি সামন্ত শোষকদের পুরোপুরি খতম করার জন্য মেহনতি লক্ষ লক্ষ খুদে বুর্জোয়ার আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি এবং ‘একই সঙ্গে’ নতুন পুঁজিবাদী শোষকদের দূর করার মিথ্যে আশা। সেই কারণেই লেনিন দেখিয়েছেন : একথা পরিষ্কার যে নারদবাদী ইউটোপিয়াগুলির খোসা থেকে কৃষক জনগণের আন্তরিক, দৃঢ়সংকল্প, সংগ্রামী গণতান্ত্রিকতার সূষ্ঠ ও মূল্যবান বীজ-কেন্দ্রটিকে বেছে তুলতে হবে মার্কসবাদীদের।”

বিশ্বায়নের যুগে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ধর্মীয়তার যে বিস্তার দেখা যাচ্ছে তা অবশ্যই উদারনৈতিক ইউটোপিয়ার উদাহরণ। পক্ষান্তরে আমাদের দেশেই নারদনিক ইউটোপিয়ার উদাহরণ আছে। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার-এর ‘কলিযুগ, চাকরি, ভক্তি : রামকৃষ্ণ ও তার সময়’ (সেরিকান), অমর্ত্য সেন-এর ‘তর্কপ্রিয় ভারতীয়’, সুকুমারী ভট্টাচার্য-র ‘বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য’ ও

‘নিয়তিবাদের স্বরূপ’ (গাওঁচিল) ইত্যাদি বইগুলির সূত্রে ভারতীয় পরম্পরার মধ্যেই যে বহু নারদনিক ইউটোপিয়ার উদাহরণ রয়েছে তা বোঝা যায়। যেহেতু নারদবাদ সম্পূর্ণ রূপ ইতিহাসের বিষয়, তাই তাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে বা যান্ত্রিকভাবে ভারতীয় বাস্তবতার ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। নারদনিক ইউটোপিয়ার অন্তর্ভুক্তকে বুঝে নিয়ে তবেই ভারতীয় ইতিহাসের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করা দরকার। সম্ভব পরিবার তার ফ্যাসিস্ট এজেন্ডাগুলিকে সামনে এনে যেভাবে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে – সেই বিষয়টিকে স্মরণে রেখে, ভারতীয় পরম্পরার মধ্যে যে গণতান্ত্রিক, মুক্তমনা, তর্কিক উপাদানগুলি রয়েছে তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার। তাদের মধ্যে এমন অনেক উপাদান আছে যা সমাজতন্ত্রের পক্ষে সরাসরি কথা না বললেও, গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশে সহায়ক।

ঐতিহাসিক স্মৃতি সরকার তার লেখায় ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রামকৃষ্ণের বাণীর কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল ভক্তি। তার মধ্যে কোনও শাস্ত্র ব্যাখ্যা বা বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান ছিল না। ‘যত মত তত পথ’-এর যে উদার অবস্থান তা মধ্যযুগের ভক্তিবাদের মধ্যে ও উনিশ শতকের শেষেও শোনা গিয়েছিল। সম্ভব পরিবারের ‘হিন্দুত্ব’ তার বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে আছে। আসলে সমসময়ের প্রতিদিনের গ্রামীণ ও নাগরিক জীবন থেকে সংগ্রহ করা উদাহরণ, নীতিকথা ও রূপকথাগুলিকে রামকৃষ্ণ যে শৈলীতে সমন্বয়পযোগী করে তুলেছিলেন তা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ও মূল্যবান। সমাজের ওপর বা নিচু – কোন স্তর থেকে দেখা হচ্ছে তা থেকে অধিকারীভেদের তাৎপর্য কিছুটা পালটে যায়। অধিকারীভেদের উদারমনস্কতায় অসংখ্য আচার ও বিশ্বাস গড়ে উঠেছে বা টিকে থেকেছে। পাশাপাশি এমন অসংখ্য সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে যাদের প্রাথমিক পর্বে এতই পরিবর্তনশীলতা ও দরজা মন দেখা গেছে যে, তাদের হিন্দু না মুসলমান, কোন শ্রেণিতে স্থান দেওয়া হবে, তাও সব সময়ে সহজে স্থির করা যায় না। এভাবেই যোরতর বর্ণবৈষম্য ও লিঙ্গ বৈষম্যের জালে বাঁধা এক নির্দয় ব্যবস্থার ফাঁকফোকরে প্রান্তীয়, নিরক্ষার, নিম্নবর্ণের মানুষরা ও নারীরা তাদের নিঃশ্বাস ফেলার পরিসর খুঁজে পেয়ে যান। যে পরিসরে তারা বর্ণভেদকে অগ্রাহ্য করতে পারেন, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আচার ও বিধিনিষেধগুলিকে উপেক্ষা করতে পারেন, তাদের নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি-তামাশা করতে পারেন, উলটে দিতে পারেন। এইরকম পরিসরে লিঙ্গগত, জাতিগত, ধর্মীয় পীড়নগুলি যেন একটু কম অসহনীয় বলে হয়, কিন্তু দ্বন্দ্বিকভাবে এই পরিসরই ব্যবস্থাটিকে অটল করে তোলে। কুমকুম সাংগরির একটি প্রবন্ধের (Mira bai and the spiritual Economy of Bhakti, EPW, ১৬-৭ July, ১৯৭০) সূত্রে অধ্যাপক সরকার দেখিয়েছেন, মীরা ও কবিরের মধ্যে প্রতিবাদ ও পরবশতার বা পরাধীনতার এই দ্বন্দ্বিকতা কিভাবে ভক্তির মধ্যেই মূর্ত হয়েছে। আবার অধিকারীভেদে, উচ্চবর্ণের অনুশাসনে, সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত, সুনির্দিষ্ট সীমারেখার পরিধিতে বদ্ধ, অনড় স্তর বিন্যাসে স্থবির, উচ্চবর্ণের রীতি ও অদ্বৈত বৈদান্তিক দর্শনে মহিমাস্বিত, দর্শন-লোকোচারণ-বিশ্বাস-সম্প্রদায়গুলির এক ধরনের ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠে। রামকৃষ্ণের ধর্মালোচনায় বর্ণ কখনওই বড় হয়ে ওঠে না। সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ব্যক্তিগত জীবনে রামকৃষ্ণ চূড়ান্ত ধর্মীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরে এগিয়ে শেষ পর্যন্ত চেয়েছেন, যথেষ্ট কঠোর বিভাজনে বিভক্ত এক জগতে প্রত্যেকে তার নিজের আচার ও বিশ্বাসে তন্নিত থাকুন। তা সত্ত্বেও পাণ্ডিত্যভিমानी উচ্চ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির জ্ঞানে বৈদান্তিক একেশ্বরবাদকে সবার ওপরে স্থান দিয়ে সুনির্দিষ্ট উচ্চনীচ পর্ব বিভাজনের যে তত্ত্ব, তা থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট পৃথক। তিনি কোনও কোনও সময়ে তত্ত্বগতভাবে বৈদান্তিক একেশ্বরবাদের মহিমাকে স্বীকার করলেও দ্বৈত ভক্তির প্রতি তার পক্ষপাত তিনি প্রকাশ করেছেন রামপ্রসাদ সেনের কথায় : ‘আমি চিনি হয়ে

যেতে চাই না, কেন না আমি চিনি খেতে ভালবাসি। তার সন্দর্ভে ‘হিন্দু’ অভিধাটি বিশেষ আসেই না। হিন্দু/মুসলিম/খ্রিস্টান বিভাজনটিও শাক্ত/বৈষ্ণব/ ব্রাহ্ম বিভাজনের থেকে খুব আলাদা মনে হয় না। শিষ্যদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল আনুষ্ঠানিকতাহীন। তিনি কখনওই বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতার দাবি করেননি। শেষ জীবনে মরণশুক অসুখের সময়ে ডাক্তার দেখিয়ে তিনি কিছু ভক্তকে নিরাশ করেছিলেন। তাঁর কোনও দীক্ষা-অনুষ্ঠান বা মন্ত্রতন্ত্র ছিল না। সুনির্দিষ্ট গুহ্য ধর্মাচরণের এই অনুপস্থিতি রামকৃষ্ণের ভাষার ওপর ছাপ ফেলেছিল। তার কথায় রূপকালংকার দুপ্রাপ্য।^{১২}

অমর্ত্য সেন তার ‘তর্কপ্রিয় ভারতীয়’ বইতে ভারতে যুক্তি-তর্কের যে দীর্ঘ ইতিহাস আছে তার দিকে তাকিয়েছেন। বর্তমানে হিন্দুত্ববাদীদের সংগঠিত চেষ্টায় ‘প্রাচীন ভারত’কে রাজনৈতিকভাবে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস চলছে। এই প্রয়াস যারা করছেন তারা, অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টি থেকে, মুসলিম অধিকারের আগের ইতিহাসকে পরবর্তী সময়ের ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাবার চেষ্টা চালাচ্ছেন। সেই উদ্দেশ্যে তারা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে রচিত বেদগুলির শরণাপন্ন হচ্ছেন। রামায়ণকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কাজে লাগাচ্ছেন। ভারতের দীর্ঘ ও বৈচিত্রময় ইতিহাসে যে বিপুল সাহিত্যসম্ভার সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে ‘হিন্দু ধ্রুপদী’ সাহিত্যগুলিকে বেছে নিয়ে বর্তমান ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ ও বহুধর্ম সমন্বিত বাস্তবকে একমাত্রিক ও সমসত্বধর্মী করে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছেন। আর তা করতে গিয়ে খ্রিস্টপূর্ব দুই সহস্রাব্দ থেকে ভারতে যে দীর্ঘ তর্কিক ইতিহাস রয়েছে, সংশয় রয়েছে তাকে তারা অস্বীকার করছেন। এই তর্ক ও সংশয়কে বিবেচনার মধ্যে না রেখে ভারতীয় সংস্কৃতিকে বোঝা সম্ভব নয়। অতীতে ভারতে তর্কযুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ী হিংসা পাশাপাশি থেকেছে। কিন্তু শুধু হিংসার ওপর গুরুত্ব দিলে ভারত সংস্কৃতির অনেক কিছু বাদ পড়ে যায়। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে ভারতে জৈন, অজ্ঞেয়বাদী ও নাস্তিকরা নিজেদের মধ্যে তর্ক চালিয়ে গেছেন। প্রায় হাজার বছর ধরে ভারতের আধিপত্যকারী ধর্ম ছিল বৌদ্ধধর্ম – হিন্দুধর্ম নয়। সঙ্ঘ পরিবার যেভাবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকে ছোট্ট একটি পরিসরে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চাইছে তার মধ্যে উক্ত বিষয়গুলির কোনও স্থান নেই। সম্রাট অশোক সহনশীলতা ও মতবৈচিত্রকে মান্যতা দিতেন, তার বিস্তার চাইতেন। তাঁর মতে, বিরোধী মতের লোকদের সর্বকমভাবে ও সর্বক্ষেত্রে যোগ্য সম্মান দেখাতে হবে। মধ্যযুগে আকবরের সহনশীলতাও স্মরণীয়। একটি বহুল প্রচলিত ধারণা হলো : ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ, বিনাপ্রশ্নে সবকিছু মেনে নেওয়ার দেশ, বিনা সংশয়ে ধর্মপালনের দেশ। এই কমনসেন্স সঙ্ঘ পরিবারকে সুবিধাজনক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেয়। এই কমনসেন্স ভারতীয় ঐতিহ্যে যে বহুত্ব ও তর্কের পরম্পরা রয়েছে তাকে অস্বীকার করে। গণতন্ত্র ও গণমত প্রতিষ্ঠার জন্য মত বিনিময় ও মতবৈচিত্রকে মান্যতা দেওয়া এবং আলোচনা ও যুক্তি-তর্ককে গুরুত্ব দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলিকে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা করা যায় না।^{১৩}

আচার্য্য সুকুমারী ভট্টাচার্য্য তার ‘বেদে ক্ষুধা প্রসঙ্গ’ বইতে দেখিয়েছেন, বৈদিকযুগে অধিকাংশ মানুষ পেট ভরে খেতে পেতো না। আর্যরা ভারতে আসার পরে, পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে, উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল, উদ্বৃত্তও থাকছিল। তার সঙ্গে সমাজে শ্রেণি বিভাগও এসে গিয়েছিল। উদ্বৃত্ত জমা হলো মুষ্টিমেয় ধনীরা হাতে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ক্ষুধার অন্ন কোনও দিনই মিলল না। জন্মান্তরবাদের সাহায্যে তার ক্ষুধাকে দেখানো হলো পূর্বজন্মের দুষ্কৃতীর ফল হিসেবে। উৎপাদক ও অনুৎপাদকের বিভাজন বৈদিক যুগেও ছিল। অনুৎপাদকরা পরজীবীর মতো খাদ্যের নিশ্চয়তা পেয়েছিল। আর উৎপাদকরা ক্ষুধাকে মেনে নিতে বাধ্য হলো। আচার্য্য্য সুকুমারী দেখিয়েছেন, সংহিতা-ব্রাহ্মণ্য অর্থাৎ বেদের কর্মকাণ্ডে খাদ্যের জন্য প্রার্থনা অসংখ্য। আরণ্যক উপনিষদেও ক্ষুধার অন্নের জন্য আগ্রহ এতটাই তীব্র যে, ব্রহ্মার সঙ্গে অন্নকে বারবার একাত্ম করে দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন সন্দর্ভ

উপাখ্যানে ক্ষুধার গুরুত্বকে, অন্নের মহিমাকে অসংখ্যবার বলা হয়েছে। তার সংখ্যা ও পরিমাণ এত বেশি যে, তখনকার সমাজে নিরন্ন মানুষের সংখ্যা যে অত্যন্ত বেশি ছিল, সমাজে অন্নের ব্যাপক অভাব ছিল ও ক্ষুধায় মৃত্যুর আতঙ্ক যে অত্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না।^{১৪} বর্তমানে হিন্দুত্ববাদীরা প্রাচীন ভারত সম্পর্কে যে বিদ্রম বা ইলিউশন জাগিয়ে তোলার, বানিয়ে তোলার, চেষ্টা করছেন, সেই চিত্রকল্পে ক্ষুধার কোনও জায়গা নেই। প্রাচীন ভারতের পুনরুজ্জীবন মানে এখনকার ভারতের মতো আরও এক ক্ষুধার্ত ভারতে পুনর্জাগরণ। আবার ‘বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য’ গ্রন্থে আচার্য্য সুকুমারী দেখিয়েছেন : বেদের বাণী ও দেবতাদের মৌলিক সত্তা সম্পর্কে মানুষের মনে প্রশ্ন ছিল। কিন্তু প্রশ্নগুলি তখনকার সমাজস্বার্থ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে, তখনকার ধর্মাচারণকে আঘাতের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে, ধর্মগ্রন্থগুলিতে সংরক্ষিত করা হলো না। কিন্তু চারপাশ থেকে শেখা অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ বহু কিছুই উত্তর পাচ্ছিল না, ব্যাখ্যা করতে পারছিল না। তখন দেবতার উদ্দেশ্যে মানুষ যেসব প্রশ্ন ও সংশয়গুলি প্রার্থনার আকারে তুলেছিল সেগুলি কিন্তু ধর্মগ্রন্থগুলিতে থেকে গেছে। তার মধ্যেও নাস্তিক্য ও সংশয়ের মনস্তত্ত্ব ধৃত রয়েছে। অথর্ব বেদে বলা আছে : ‘বহুবিধ প্রিয় এবং অপ্ৰিয় (অভিজ্ঞতা), স্বপ্ন, উৎপীড়ন, শান্তি, আনন্দ, আমোদ এসব উগ্র পুরুষ কেন বহন করে? আর্তি, অভাব, অমঙ্গল দুঃখ – এসব মানুষের মধ্যে কোথা থেকে আসে? সমৃদ্ধি ঐশ্বর্য, সার্বিক অভাব, চিন্তা, যন্ত্রণা – আসে কোথা থেকে?’^{১৫} আবার নাসদীর সৃষ্টির মতো এক নিগূঢ়ার্থ-যুক্ত সৃষ্টির দিকে আচার্য্য সুকুমারী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেখানে বলা হচ্ছে : ‘কে যথার্থভাবে জানে, কেই বা তা স্পষ্ট করে বলেছে, এই সৃষ্টি কোথা থেকে কোনখান থেকে জাত হয়েছে? ওই সৃষ্টির পরে (সৃষ্টি) দেবতারা অর্বাচীন হয়ে গেলেন; তাই কে জানে কোথা থেকে এ সৃষ্টি এসেছে? এই সৃষ্টি যার থেকে হয়েছে সে হয়তো ধারণ করেছিল, হয়তো বা ধারণ করেনি। উর্ধ্বতম আকাশ যিনি এসবের অধ্যক্ষ হয়তো, তিনি জানেন, হয়তো বা (তিনিও) জানেন না।’^{১৬} এই গভীর দার্শনিক জিজ্ঞাসার উদ্ভব যে কোনও প্রাচীন সভ্যতার পক্ষে গৌরবজনক। কিন্তু হিন্দু রাষ্ট্রের কল্পনায় যারা বিভোর তাদের সামনে এসব প্রশ্নের কোনও গুরুত্ব নেই। তারা সবধরনের হিন্দুদের একটি হোমোজিনাইসড বা সমসত্ত্বধর্মী জনগোষ্ঠী ধরে নিয়ে, তাদের ভিতরের পার্থক্য, মতবৈতন্যতা, প্রশ্ন, সংশয়, নাস্তিক্য ইত্যাদিকে পাশে সরিয়ে রাখে। ‘নিয়তিবাদের স্বরূপ’ বইতে আচার্য্য দেখিয়েছেন : নিয়তিবাদের পূর্বশর্ত হলো জ্ঞানাভাব, নিরাপত্তাবোধের অভাব, জানবার জন্য দাম দিতে প্রস্তুতির অভাব এবং সেই সঙ্গে ভাগ্যকে নিজের অনুকূলে প্রসন্ন করে তোলার আকুলতা। যুক্তি পরম্পরক্রমে পুরুষাকারে বিশ্বাস নষ্ট হওয়া থেকেই অনিবার্যভাবে আসে নিয়তির কাছে নিশ্চেষ্ট আত্মসমর্পণ। নিয়তির কাছে যুক্তি ও বুদ্ধির আত্মসমর্পণের মধ্যে রয়েছে মনুষ্যত্বের অসম্মান। মানবজাতির ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে : পুরুষাকার-এর পরিণতি সবসময়ে ব্যর্থতাই নয়, মানুষের বহু প্রচেষ্টা জয়যুক্তও হয়েছে। মানুষের জ্ঞানের জগৎ যত প্রসারিত হয়েছে, প্রকৃতির ওপর তার নিয়ন্ত্রণ যত বেড়েছে, শ্রাবৃতিক নিয়মাবলির কার্যকারণ সম্পর্কগুলিকে মানুষ যত বেশি ও ভালোভাবে বুঝতে শিখেছে, ততই নিয়তি বা ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে মানব সমাজের তুলনামূলকভাবে বেশি বেশি মুক্তি ঘটেছে। উলটো দিকে শাস্ত্রকার ও সমাজপতির ক্রমাগত নিয়তিবাদকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।^{১৭} সেইসঙ্গে একথাও অবশ্যই সত্য যে, বহু আকস্মিক ঘটনা ও দুর্ঘটনাকে বিজ্ঞান রোধ করতে পারে না। পরমাণু থেকে গ্যালাক্সি পর্যন্ত নানা বিষয়ে সব প্রশ্নের উত্তর আজও বিজ্ঞানীদের অজানা। বিজ্ঞানীরা তা স্বীকার করতে কখনও কুপ্তিত হন না। অনেক প্রশ্নের উত্তর আমাদের অজানা বলে পুরুষাকারের ওপর আস্থা হারিয়ে নিয়তিবাদের কাছে আত্মসমর্পণকে কোনও যুক্তিবাদীই সমর্থন করবেন না। সম্ভব পরিবার বৈজ্ঞানিক

আবিষ্কারগুলির সুফল ভোগ করার ক্ষেত্রে আপত্তি করবে না, কিন্তু বৈজ্ঞানিক মানসিকতার বিস্তার ও উন্নয়নে নিশ্চয় আপত্তি জানাবে।

।। সাত ।।

১৯১৮ সালে লেনিন দেখিয়ে ছিলেন : রুশ দেশে বিপ্লব শুরু করা খুব সহজে হয়েছে, কিন্তু তা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া বেশ কঠিন। আবার পশ্চিমের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিপ্লব শুরু করা হবে বেশ কঠিন কিন্তু তা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া অনেক সোজা। কারণ যেসব দেশে ধনতন্ত্র বিকশিত হয়েছে, সেই সব দেশে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সংগঠন প্রসারিত হয়েছে সমাজের নিম্নতম স্তরের মানুষ পর্যন্ত। তাই সেই সব দেশে বিনা প্রস্তুতিতে বিপ্লব শুরু করা হবে ভুল ও উদ্ভট।^{১৬} বিপ্লবের পূর্বশর্ত হিসেবে শ্রমিকশ্রেণির সাংস্কৃতিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এটা শুধু পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির জন্যই সত্য তা নয়, বর্তমান বিশ্বের সব দেশের জন্যই সত্য। অস্টোনিও গ্রামসির মতে, বিপ্লবের সময়ে রাশিয়ায় রাষ্ট্রই ছিল সব কিছু। জনসমাজ বা সিভিল সোসাইটি ছিল আদিম, দানা বাঁধতে অক্ষম। অন্যদিকে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্র ও জনসমাজের মধ্যে যথোপযুক্ত সম্পর্ক ছিল। রাষ্ট্র যখন কাঁপতে শুরু করল, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে জনসমাজের সুদৃঢ় কাঠামো আত্মপ্রকাশ করল।^{১৭} অর্থাৎ রাষ্ট্র ও জনসমাজের সম্পর্ক উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলিতে আলাদা বলেই দুই ধরনের দেশে ভিন্নধর্মী অনুশীলন বা কর্মকাণ্ডের কথা ভাবতেই হয়। এই সূত্র ধরে গ্রামসি ‘War of Position’ বা অবস্থায়ী সংগ্রাম ও ‘War of maneuver’ বা দক্ষ পরিচালনার সংগ্রাম শব্দদুটি ব্যবহার করেছিলেন। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বুর্জোয়া শ্রেণি জনসমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটি অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ ও শক্তিশালী সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়। সেই কারণেই ঐ সব দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণি জনসমাজে মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জয়লাভ করার আগে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের দিকে অগ্রসর হতে পারে না। এটাকেই গ্রামসি বলেছেন : অবস্থায়ী সংগ্রাম ‘War of Position’। অন্যদিকে অনুন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাষ্ট্রযন্ত্রের দুর্বল আত্মরক্ষা পদ্ধতি ও অনুন্নত বুর্জোয়া জনসমাজ কখনই উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মতো জনসমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও শক্তিশালী সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করে না। এমতাবস্থায় শ্রমিকশ্রেণিকে এক সঙ্গে জনসমাজের ও রাষ্ট্রদখলের সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়। অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এই ধরনের সংগ্রামকে গ্রামসি বলেছেন : দক্ষ পরিচালনার সংগ্রাম ‘War of Maneuver’। আবার বিভিন্ন উন্নত ও অনুন্নত দেশে অবস্থায়ী সংগ্রাম ও দক্ষ পরিচালনার সংগ্রামের চেহারা ইতিহাস- ভূগোল অনুসারে নির্দিষ্ট দেশের ক্ষেত্রে পৃথক হবে।

এই দুই ধরনের সংগ্রামের ক্ষেত্রেই সাধারণ বিষয়টি হলো জনসমাজ বা সিভিল সোসাইটিতে শ্রমিক শ্রেণির মতাদর্শগত আধিপত্য বা হেজেমনি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি। মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ভাবনাটি গ্রামসির আলোচনায় এসেছিল রুশ অভিজ্ঞতার সূত্রে। ১৯০৫-এর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সর্বহারার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সূত্রে ও ১৯১৭-র বিপ্লবে শ্রমিক ও কৃষকদের ওপর শ্রমিকশ্রেণির মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সূত্রে। ১৯২৬-এ দক্ষিণ ইতালি বিষয়ক আলোচনায় গ্রামসি দেখিয়েছিলেন : সর্বহারা শ্রেণি একটি মতাদর্শগত ভাবে আধিপত্যকারী শ্রেণি হয়ে উঠতে পারবে, শাসকশ্রেণি হয়ে উঠতে পারবে তখনই, তারা তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক দাবিগুলির সীমাকে অতিক্রম করতে পারবে এবং সেইসঙ্গে দরিদ্র কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন পেতে সক্ষম হবে।^{১৮} অর্থাৎ মতাদর্শগত আধিপত্যের একটি পা রয়েছে কর্তৃত্বকারী বা সত্তাবনাপূর্ণ উপাদান সম্পর্কের মধ্যে এবং অন্য একটি পা রয়েছে যে কোনও একটি ‘fundamental’ বা বনিয়াদি শ্রেণির যেমন

বুর্জোয়া শ্রেণি বা সর্বহারা শ্রেণীর) মধ্যে। কিন্তু সাধারণভাবে মতাদর্শগত আধিপত্যকে বোঝা হয় একটি শ্রেণি তার অর্থনৈতিক স্বার্থকে অতিক্রম করে, শ্রেণি মিত্রদের একটি সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে এসে, রোজনীতির গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে কিনা তা দিয়ে। গ্রামসি জেল ডায়েরিতে এই ভাবনার সঙ্গে আরও দুটি উপাদানকে যুক্ত করেছিলেন। প্রথমত, শুধু সর্বহারা শ্রেণি নয়, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে অন্যান্য শ্রেণিগুলিও তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিতীয়ত, আধিপত্যকারী শ্রেণি তার সহযোগী শ্রেণি মিত্রদের ওপর সাংস্কৃতিক নৈতিক ও মতাদর্শভাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। গ্রামসি রাষ্ট্রের তুলনায় জনসমাজকে, বলপ্রয়োগের তুলনায় সম্মতিকে, কর্তৃত্বের তুলনায় পথপ্রদর্শনকে সবসময়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, গ্রামসি একমাত্র মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ও আধিপত্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সেইসঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন : ‘though hegemony is ethico-political, it must also be economic, must necessarily be based on the decisive function exercised by the leading group in the decisive nucleus of economic activity.’^{১২১}

আমরা আমাদের আলোচনায় বিশ্বায়ন, মধ্যবিত্ত ও ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করার সময়ে দেখিয়েছি সফট বা নরম হিন্দুত্ব ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রকরণে (ফর্ম) হিন্দুত্বের মতাদর্শগত আধিপত্যের পরিধির মধ্যে বিপুল সংখ্যক সাধারণ নাগরিককে আত্মীকৃত করে ফেলছে। আর এস এস-এর শাখা সংগঠন একশোরও বেশি। তার মধ্যে কয়েকটি হিংস্র ও আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ড চালায়। বাকিরা সফট বা নরম হিন্দুত্বের সাহায্যে সঙ্ঘ পরিবারের মতাদর্শকে গ্রহণীয় করে তোলার কাজ করে চলে। বাবরি মসজিদ ভাঙার পরে ১৯৯৩-এর জানুয়ারি ৩০ তারিখের সংখ্যায় EPW-তে ঐতিহাসিক সুমিত সরকার লিখেছিলেন : ‘Sakhas (RSS) combined physical training of young man with indoctrination through bauddhik sessions, a chain of schools was built up, ideas were disseminated through personal contact and conversation, and even a very popular Hindu comic series was brought out (the Amar Chitra Katha extolling Hindu mythical or historical figures). It was for long, almost, a Gramscian process of building up hegemony through molecular permeation.’^{১২২} সাম্প্রতিককালে আবার তিনি বলেছেন (তনিকা সরকারের সঙ্গে): “আমাদের স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে, আর এ এস এবং বি জে পি সমার্থক। আর এস এস-ই সঙ্ঘ পরিবারের প্রাণকেন্দ্র, প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষক ও কর্মকর্তা। মোদী নিজেই আর এস এস-র প্রচারক ছিলেন এবং এখনও তিনি আর এস এস-র সদস্য, যেমন ছিলেন আদবানি ও বাজপেয়ী। এই বিরাট পরিবারের অঙ্গীভূত অবশ্যই বি জে পি এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, ভারত মজদুর সঙ্ঘ, বজরং দল। মাঝে মাঝে এদের ভেতর মতপার্থক্য হয় ঠিকই, কিন্তু এরা এক নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ এবং দিনের শেষে একে অন্যের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও পরিপূরক। ভারত জুড়ে এদের কর্মযজ্ঞ চলছে এবং আর এস এস-এর নির্দেশেই হাজার হাজার কর্মী হিন্দুত্বের বাণী প্রচার করেছেন, একেবারে তৃণমূল স্তরে। গণতন্ত্রবিরোধী এবং বিদ্বৈষনির্ভর এই প্রচার যাঁরা করছেন, তাঁদের অঙ্গীকার, কর্মনিষ্ঠা ও আত্মনিবেদন কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না।”^{১২৩} সঙ্ঘ পরিবারের মতাদর্শ অবশ্যই অত্যন্ত দক্ষিণপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল, ধর্ম নিরপেক্ষতাবিরোধী ও গণতন্ত্রবিরোধী মতাদর্শ। কিন্তু সেটা মতাদর্শই। আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজি, ফ্রোনি ক্যাপিটালিজম ও হিন্দুত্বের সংশ্লেষে এটাই এখন শাসকশ্রেণির মতাদর্শ। লিবারেল সেন্টারগুলি দিনের পর দিন ক্রমাগত দুর্বল হয়ে পড়ছে। ১৯২৫ সালে আর এস এস-র প্রতিষ্ঠার পর থেকে সংগঠনটি চরিত্র গঠনের নামে, নিজেদের সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে দাবির মোড়কে, ভারতে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজ করে চলেছে। গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে বদলে তার জায়গায় একটি হিন্দু রাষ্ট্র যারা

প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা, রাজনৈতিক 'দল' না হলেও, অবশ্যই রাজনৈতিক 'সংগঠন'। বাজপেয়ী ও মোদি সরকারের সময়ে তারা তাদের স্বার্থে রাষ্ট্রক্ষমতাকে ব্যবহার করেছে ও রাষ্ট্রের যত বেশি সম্ভব গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে। ভবিষ্যতে আরও করবে। এই প্রসঙ্গে গ্রামসির প্যাসিভ রেভলিউশন বা নিষ্ক্রিয় বিপ্লব-এর ধারণার দিকে তাকানো যেতে পারে। গ্রামসি তার নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের ধারণার সাহায্যে বোঝাতে চেয়েছেন, এ এক ধরনের বিপ্লবহীন বিপ্লব, ওপরতলা থেকে সংগঠিত করা বিপ্লব। যার অর্থ, সমাজ ও উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয়, কিন্তু জনগণের, শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক ও সক্রিয় অংশগ্রহণকে এড়িয়ে গিয়ে। কিন্তু তাদের চেতনা ও মানসিকতাকে প্রভাবিত করা হয়। গোটা প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে রাষ্ট্রযন্ত্র। এর মধ্যে বলপ্রয়োগের অংশ সামান্য, কিন্তু মতাদর্শগত আধিপত্য বা হেজিমনির দিকটিই প্রধান।^{১৫} রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করে মোদি সরকার নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের কাজ করে যাচ্ছে। সমান্তরালভাবে সঙ্ঘ পরিবার War of Position বা অবস্থায়ী সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে জনসমাজে হিন্দুত্বের মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় : অন্যান্য বুর্জোবা রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতায় আসা এবং বি জে পি-র ক্ষমতায় আসা এক জিনিস নয়। বি জে পি কোনও সাধারণ বুর্জোয়া দল নয়। তার পিছনে রয়েছে আর এস এস। যে সংগঠনটি তার ঘোষিত নীতিতে বলেছে যে, তারা ভারতে একটি হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বর্তমান বিশ্বে যেকোনও ধর্মীয় রাষ্ট্রই একটি ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্র। স্বাভাবিকভাবে নিষ্ক্রিয় বিপ্লব ও অবস্থায়ী সংগ্রাম যৌথভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে সঙ্ঘ পরিবার তার ফ্যাসিস্ত এজেন্ডাগুলিকে সামনে আনছে ও তাকে প্রতিষ্ঠা করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সমাজে যে কোনও শ্রেণির মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণি নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনা বহন করে নিয়ে আসতে হয় শ্রমিক আন্দোলনের বাইরে থেকে। সে কাজ করে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। বিশ্বায়নের প্রভাবে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠিত হয়েছে ও পুরানোদের মধ্যেও বদল এসেছে। তাদের মধ্যে ধর্মীয়তার যে রূপ দেখা যাচ্ছে, তা নিষ্ক্রিয় বিপ্লব ও অবস্থায়ী সংগ্রামকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে, সঙ্ঘ পরিবারকে সহায়তা দিচ্ছে। ম্যাকিয়াভেলির 'দ্য প্রিন্স'-এর ধারণাকে বিনির্মাণের মধ্যে দিয়ে আন্তোনিও গ্রামসি কমিউনিস্ট পার্টিকে বলেছিলেন 'দ্য মর্ডার প্রিন্স'। কমিউনিস্ট হাতেই ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করার মতো মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক দিশা আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মনুষ্যত্বের অস্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে আমি অপরাধ বলে মনে করি। ফ্যাসিবাদ মনুষ্যত্বের পরাভব ঘটানো ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই তাই কোনও দলের বা গোষ্ঠীর স্বার্থে লড়াই নয়। তা দেশ ও জাতির স্বার্থের লড়াই, ইতিহাস ও মানবতার স্বার্থে লড়াই, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের স্বার্থে লড়াই। এই লড়াইতে মর্ডার প্রিন্সকে জিততেই হবে।

সূত্র নির্দেশ

১. Meera Nanda, The God Market, Random House India, Noida, 2009, p. 67-69
২. Ibid, pp. 70-71
৩. <http://www.sacw.net/article 1578.html>, Downloaded on 44-11 ,8.9.17 PM.
৪. Ibid
৫. www.speakingtree.in/blog/our-billionaire-spiritual-gurus-assets, Downloaded on 9.9.17,9-19 PM.
৬. <http://kanigas.com/richest-gurus/>, Downloaded on 9.9.17, 9.15P.M.
৭. <http://indiatoday.intoday.in/story/maharshimahesh-yogi-rs-60000-crore-fortune/1/201925..html>, Downloaded on 9.9.17, 9-40P.M.

৮. <http://www.ndtv.com/india-news/12crores-98-kgs-gold-found-in-sri-sathya-sai-babas-room-458778>, Downloaded on 31-8, 9.9.17 PM.
৯. <http://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/150916/ceo-of-baba-ramdevs-patanjali-becomes25-th-richest-person-in-india.html>, Downloaded on 33-9, 9.9.17PM.
১০. Meera Nanda, *Ibid*, pp. 142-141
১১. লেনিন, ভূমির সমস্যা ও মুক্তির সংগ্রাম, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৫, পৃ. ২৭-৩১
১২. সুমিত সরকার, কলিযুগ, চাকরি, ভক্তি : রামকৃষ্ণ ও তার সময়, সেরিবান, ২০০২, পৃ. ১৫, ৫৬-৫৭ ও ৬১।
১৩. অমর্ত্য সেন, তর্কপ্রিয় ভারতীয়, আনন্দ, ২০১২, মুখবন্ধ।
১৪. সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রবন্ধ সংগ্রহ-২, গাউচিল, পৃ. ১৪-১৫।
১৫. তদেব, পৃ. ১৫৬।
১৬. তদেব, পৃ. ১৬১
১৭. তদেব, পৃ. ১৯৫ ও ২৯৫।
১৮. অজিত রায়, আন্তোনিও গ্রামসি, : জীবন ও তত্ত্ব, পার্ল পাবলিশার্স, ১৯৮৯, পৃ. ৫২।
১৯. তদেব।
২০. Antonio Gramsci, *The Southern Question, in The Modern Prince and Other Writings*, International Publishers, NW., 1980, pp. 51 -28.
২১. Antonio Gramsci, *A Gramsci Reader*, Ed. By David Rorgacs, Schocken Books, NW., 1988, p.223.
২২. Sumit Sarkar, 'The Fascism of Sangha Parivar', in *Fascism: Essays on Europe and India*, Ed. By Jairus Banaji, three Essays Collective, 2013, pp. 139-138
২৩. তনিকা সরকার ও সুমিত সরকারের সাক্ষাৎকার, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪শে ডিসেম্বর, ২০১৭, পৃ. ৪।
২৪. শোভনলাল দত্তগুপ্ত, ক্রিস্টিন বুচি গ্লুকসমান-এর 'রাষ্ট্র, উত্তরণ ও নিষ্ক্রিয় বিপ্লব' প্রবন্ধের সম্পাদকীয় ভূমিকা, শোভনলাল দত্তগুপ্ত, সম্পাদিত আনতোনিও গ্রামিসি : বিচার বিশ্লেষণ (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থের অন্তর্গত, পার্ল পাবলিশার্স, ১৯৯৩, পৃ: ১৪৫।